

BOBUR ASARLARINI ANALITIK YONDASHUV ASOSIDA O‘RGANISH YO‘LLARI

Hasanov Sharobiddin A‘zamovich,
Andijon davlat pedagogika instituti,
pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), professor
+99890 632 06 56

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372633>

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlarni turli yondashuvlar asosida tahlil qilish omillari, analitik tafakkur, badiiy asar tahliliga analitik yondashuvning samaradorligi; Z.M.Bobur ijodiy merosi namunalarini analitik yondashuv asosida o‘rganish yo‘llari xususida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: intellektual-hissiy faoliyat, ko‘ngil kechinmalari, tuyg‘ular ifodasi, transformatsiya jarayoni, badiiy asar, badiiy asar tahlili, ilmiy-filologik tahlil, o‘quv-didaktik tahlil, badiiy asar tahlili turlari, analitik tafakkur, fikriy kashfiyot, implitsit ma‘no, eksplitsit ma‘no, lirik qahramon, ma‘no ottenkasi, talqin, adabiyot o‘qituvchichisi.....

Аннотация: В этой статье рассматриваются факторы анализа художественных произведений на основе различных подходов, аналитическое мышление, эффективность аналитического подхода к анализу художественных произведений; также обсуждаются способы изучения примеров творческого наследия З.М. Бобура с использованием аналитического подхода.

Ключевые слова: интеллектуально-эмоциональная деятельность, душевные переживания, выражение чувств, процесс трансформации, художественное произведение, анализ художественного произведения, научно-филологический анализ, учебно-дидактический анализ, виды анализа художественного произведения, аналитическое мышление, интеллектуальное открытие, имплицитное значение, эксплицитное значение, лирический герой, смысловой оттенок, интерпретация, преподаватель литературы.

Annotation: This article discusses the factors involved in analyzing literary works based on various approaches, analytical thinking, the effectiveness of the analytical approach to literary analysis, as well as the methods of studying examples of Z.M. Bobur's creative heritage using an analytical approach.

Keywords: intellectual and emotional activity, emotional experiences, expression of feelings, transformation process, literary work, literary analysis, scholarly and philological analysis, educational and didactic analysis, types of literary analysis, analytical thinking, intellectual discovery, implicit meaning, explicit meaning, lyrical hero, shade of meaning, interpretation, literature teacher.

Inson intellektual-hissiy faoliyati, ko‘ngil kechinmalari, tuyg‘ular ifodasi sifatida yaralgan san‘at asarlari, jumladan badiiy asarlar, o‘quvchi, kitobxonning ma‘naviy olamiga, ma‘rifiy dunyosiga ijobiy ta‘sir o‘tkazib, uning shaxsiy kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi. Bir qarashda, badiiy asar olamni ijodkor nigohi bilan ko‘rish, idrok etish uchun yozilganday tuyuladi. Bu jarayonda ijodkor qarashlari bilan kitobxonning fikriy yondashuvlari o‘rtasida goh mutanosiblik, goh turfallik yuzaga keladi. Abdurauf Fitrat o‘zining 1926-yilda yaratgan “Adabiyot qoidalari” qo‘llanmasida: “...adabiyot – fikr,

tuyg‘ularimizdagi to‘lqunlarni so‘zlar, gaplar yordami bilan tasvir qilib, boshqalarda ham shu to‘lqunlarni yaratmoqdir. Shu bilan yozilg‘an asarlarga adabiy asar deyiladi”,-deya izoh beradi.

Olimning fikrlaridan ayon bo‘ladiki, ijodkorning fikr tuyg‘ularidagi to‘lqinlar gaplar vositasida kitobxon qalbiga ko‘chadi, yangi fikriy to‘lqinlar, yangi tuyg‘ular hosil qiladi. Badiiy asarlarning kitobxon qalbiga ko‘chishi, unda makon topishi – transformatsiya jarayoni badiiy asar tahlili orqali reallashadi. Ya‘ni, kitobxon badiiy asar mahsulini tahlil vositasida o‘zining haqiqiy ma‘naviy-ma‘rifiy mulkiga aylantiradi. His qilinmagan, idrok etilmagan, anglanmagan, soddaroq til bilan aytilganida, tushunilmagan asarni o‘quvchi uchun oddiy ma‘lumot, axborot sifatida qabul qiladi. Shu ma‘noda, o‘quvchilarni maktab davridan boshlab badiiy asarlarni tahlil qilishga o‘rgatish dolzarb muammolaridan biridir. Ayniqsa, kelajakda ona tili va adabiyoti fanidan dars beradigan, hozirda oliy ta‘lim muassasalarining o‘zbek tili va adabiyoti ta‘lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalarni – bo‘lajak o‘qituvchilarni badiiy asarni tahlil qilishga o‘rgatish eng muhim pedagogik zarurat hisoblanadi.

Taniqli adabiyotshunos olim Q.Yo‘ldoshev shunday yozadi: “Badiiy tahlil yo‘llari o‘zlashtirilmaguncha talabalar ham, o‘quvchilar ham haqiqiy adabiyot namunasini qiziq syujetli yengil-elpi bitiklardan farqlay olmaydilar. Chunki ular asl badiiy matnning qimmatini nimadan iboratligini bilmaydilar. Bu holat ularni badiiy shabko‘rlik – daltonizmga, didsizlikka olib boradi. Estetik shabko‘rlik, didsizlik esa ma‘naviy kemtiklik va axloqiy loqaydlik kabi illatlarga sabab bo‘ladi. Adabiy asar o‘qimaydigan, uni tahlil qila olmaydigan, binobarin, undan ta’sirlana bilmaydigan kishi ma‘naviy qadriyatlarni tuymaydi, tushunmaydi, binobarin ularga mensimay qaraydigan bo‘ladi. Bunday odamga o‘zgani his etish, birovga darddosh bo‘lish tuyg‘usi begona. Unda tor amaliyotchilik, xudbinlik, manfaatparastlik illatlari mavjud bo‘lish xavfi katta. Shuning uchun ham badiiy tahlilni amalga oshirish oddiy didaktik yumushgina emas, balki o‘ta muhim ma‘naviy-axloqiy tadbir hamdir. ...Badiiy asar tahlili tushunchasiga adabiy asarning yozilgan hamda tekshirilayotgan vaqtdagi badiiy va hayotiy mantig‘i hamda estetik jozibasini anglashga yo‘naltirilgan intellektual-hissiy faoliyat badiiy tahlildir.

Taniqli adabiyottanuvchi prof. D. Quronov “Adabiy asar talqini estetik tamoyil sifatida” maqolasida badiiy asardan kelib chiqadigan ma‘no muallif ko‘zda tutganidan o‘zgacha bo‘lishi mumkinligi haqida: “...adabiy asar talqinida ...muallif nazarda tutgandan tamom boshqacha bo‘lishi mumkin va bunga tabiiy deb qaramoq joiz. Bu o‘rinda faqat birgina talab o‘rinli: talqin matndan o‘sib chiqishi shart”,- deb juda to‘g‘ri ko‘rsatadi.

Ilmiy asarlarda badiiy asarning qanday maqsadda amalga oshirilishiga ko‘ra: ilmiy-filologik va o‘quv-didaktik; tahlil qiluvchilar soniga ko‘ra: individual-yolg‘iz, guruhiy, umumiy-frontal; tahlil yondashuviga ko‘ra: muallifga ergashib-kontekstual, badiiy obrazlar vositasida va muammoli o‘quv tahlili kabi turlari tasniflanadi.

Badiiy asarning ilmiy-filologik tahlili murakkab intellektual-hissiy faoliyat bo‘lib, asosan, mutaxassis olimlar, munaqqidlar, tadqiqotchilar tomonidan olib boriladi. Bu tahlil jarayonida badiiy asar turli aspektlarda chuqur o‘rganiladi, kashf etiladi. Ilmiy-filologik tahlil badiiy asarning oddiy kitobxon zakiy nigohi bilan payqay olmaydigan, tanqidiy fikrlash yo‘li bilan idrok eta olmaydigan jihatlarni ochib berishga, badiiy asarning haqiqiy qiymatini belgilashga xizmat qiladi.

O‘quv-didakti tahlilining maqsadi — o‘rganiladigan badiiy asarni to‘g‘ri qabul qilish orqali o‘quvchilarda ezgu shaxs sifatidagi fazilatlarini qaror toptirishdir. Badiiy asarning o‘ziga xos xususiyatlari, jozibasi va ta’sir qilish sabablarini aniqlash orqali talabalarda ta’sirchan qalb, hassos tuyg‘ular, sog‘lom estetik did va ravon, ifodali nutqni hosil qilish,

shuningdek, badiiy asar matnining hayotiy va badiiy mantig‘i, estetik jozibasini kashf qilish orqali o‘quvchilarda barkamol shaxsga xos ma’naviy sifatlarni rivojlantirish o‘quv-didaktik tahlilning asosiy vazifalari sanaladi.

Adabiyot muallimlari orasida adabiy ta’limni faqat odob berishdan iborat hisoblab, saboqlarining asosiy qismini nasihatgo‘ylik bilan o‘tkazadiganlari ham anchagina. Bunday saboqlar o‘quvchilarni bilim olish, fikriy rivojlanishdan ortda qoldiradi. Bu holat, avvalo, adabiyot o‘qituvchisining o‘zini “tubdan yangilash” zaruratini yuzaga keltiradi.

Adabiyot o‘qitish samaradorligiga o‘rganilayotgan badiiy asar tahlili orqali erishiladi. O‘quvchining ilmiy-nazariy bilimlarni qanchalik o‘zlashtirgani va amaliy ko‘nikmalarni qay darajada egallagani badiiy asarni qanday tahlil etganiga qarab aniqlanadi. Badiiy asar tahlilini muvaffaqiyatli amalga oshirishning birinchi sharti tahliliy fikrlash, o‘rganilayotgan adabiy asarning mohiyatini anglash va uning haqiqiy bahosini belgilashda adabiy-nazariy bilimlar hamda hayotiy tajribalardan o‘rinli foydalana bilishdan iboratdir.

Shu jihatdan, prof. Q. Yo‘ldoshevning: “Adabiyot o‘qituvchisi badiiy asarlarni tahlil etish yo‘l-yo‘rig‘ini fanniy asoslarda o‘rganmas ekan va har qanday janrdagi asarni tahlilay olish malakasiga ega bo‘lgan holda o‘quvchilar bilan yuzma-yuz bo‘lmas ekan, adabiy ta’limdan kuzatilgan maqsad amalga oshmaydi. Adabiyot o‘qituvchisi nochorligicha, adabiyot darslari zerikarliligicha, asardan chiqariladigan xulosa “ijtimoiy nasihat”ligicha qolaveradi”, – degan fikrlari ayni haqiqatdir.

Badiiy asar tahlili badiiy asarning imkon boricha barcha xususiyatlarini “kashf” etishga yo‘naltirilgan, tadqiqot xarakteridagi hissiy-intellektual faoliyat hisoblanadi. Zamonaviy adabiy ta’lim badiiy asar tahliliga yangicha yondashuvlarni, yangicha analitik tafakkur munosabatlarini, innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etishni taqozo etmoqda. Stereotip yondashuvlar o‘quvchi va talabani badiiy asar tahlilidan bezdirib, matndan uzoqlashtiradi.

Badiiy asar tahlili jarayoniga analitik yondashuv tahlilni takomillashtirishning innovatsion modellaridan biridir. Buni aynan oliy filologik ta’limda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Chunki oliy ta’limda analitik tafakkurni egallab, badiiy asarni tahlil qilishning zamonaviy yo‘llarini o‘zlashtirgan talaba amaliy faoliyatida bilganlarini o‘quvchilariga o‘rgatadi. Bunday o‘qituvchi uyushtirgan adabiyot darslari o‘quvchilarni qiziqtiradi. Badiiy matndan yashirin ma’no izlash, topish, munosabat bildirish, xulosa chiqarish shaxsni faollashtiradi. analitik tafakkur sezgi, idrok, tasavvurni ishga tushiradi. O‘rganilayotgan muammo yuzasidan aniq dalil bo‘ladigan ko‘p miqdordagi axborotlarni to‘plab, masalaga turli tomondan yondashib, uning mayda jihatlarini ham nazardan qochirmagan holda mavjud dalillarni tahlil qilish orqali eng to‘g‘ri yechimni tez va aniq topishga qaratilgan aqliy jarayon analitik tafakkur sanaladi, deb ta’rif berish mumkin bo‘ladi.

Hassos shoir, davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarini analitik yondashuv asosida o‘rganish o‘quvchining ma’naviy-ma’rifiy dunyosini kengaytiradi, falsafiy qarashlarini boyitadi, fikrlash quvvatini oshiradi. Keling, Boburning mo‘jaz ruboiylaridan birini analitik yondashuv asosida tahlil qilib ko‘raylik.

*Ahbob, yig‘ilmoqni farog‘at tutingiz
Jamiyatingiz borini davlat tutingiz.
Chun gardishi charx budurur, Tengri uchun
Bir-birni necha kuni g‘animat tutingiz.*

Tanlangan ruboiy matni proektor yordamida auditoriya taxtasiga tushiriladi. Matn bilan tanishgan talabalar har bir so‘z ustida analitik fikr yuritishlari lozim bo‘ladi:

- “*Ahbob*” – tarixiy so‘z, do‘st, birodar. *Yaxshilar doimo nasihat aylar o‘z ahbobiga...*;
- “*yig‘ilmoq*” – yig‘moq, jamlanmoq, to‘planmoq, birikmoq, bir bo‘lmoq, birlashmoq. *O‘quvchilar yig‘ildi*;
- “*farog‘at*” – dam olish, bo‘sh vaqt, tinchlik, osoyishtalik, osudalik. *Farog‘atda yashamoq*;
- “*tutmoq*” – qo‘l bilan ushlamoq, ushlab turmoq. *Bir qo‘lda kitob, bir qo‘l-da guldasta tutib turmoq*;
- “*jamiyat*” – yig‘ilish, uyushma, guruh. Tarixiy taraqqiyotning ma‘lum bosqichida moddiy boyliklar yaratishning muayyan usullari va muayyan ishlab chiqarish munosabatlari bilan xarakterlanadigan ijtimoiy munosabatlar majmui. Biror maqsadda tuzilgan ixtiyoriy birlashma, ijtimoiy tashkilot. *Kitobsevarlar jamiyati*;
- “*borini*” – mavjud holni, neki mavjud bo‘lsa, hammasini... *U yuradiganing borini to‘kib soldi*;
- “*davlat tutingiz*” – boylik deb bilmoq, qadriga yetmoq, avaylab-asramoq, himoya qilmoq;
- “*Chun*” – bog‘lovchi, “*chunki*” bog‘lovchisining qisqargan shakli;
- “*gardishi charx*” – falakning gardishi, dunyoning o‘zgarishlari, taqdir, qismat, peshona, ko‘rgilik. *Falakning gardishi bilan lo‘li qiz podshohga ko‘ngil beribdi*;
- “*Tengri uchun*” – Allohning yo‘lida, xudo haqi, *Robbimiz uchun. Tengri uchun qurbonlik keltirdi*;

“*bir-birni*” – bir-biringizni, atrofingizdagi odamlarni; do‘st-birodar, og‘a-ini, yaqinlaringizni, barchani; *Bir-birni necha kuni g‘animat tutingiz*;

- “*necha kuni*” – hamma vaqt, hamisha, har doim, doimo...;
- “*g‘animat tutingiz*” – qadriga yetmoq, e‘zozlamoq, asramoq, mehribonchilik ko‘rsatmoq, g‘amxo‘rlik qilmoq...

Shunday fikriy operatsiyalardan so‘ng talabalar analitik tafakkur yordamida matndan quyidagi kabi xulosalar chiqarishga tutinishlari, o‘z to‘xtamlarini isbotlashga urinishlari kerak bo‘ladi:

–*Ahbob, yig‘ilmoqni farog‘at tutingiz.* Har bir inson o‘zi yashab turgan jamiyat, jamoa, yurt, Vatan, oila, do‘stlar davrasi, mehnat jamoasining birligi, jipsligi, ahilligini osoyishtalik, farog‘atni, ulug‘ ne‘mat deb bilmoqligi lozim. Har bir inson – do‘st – shu jamiyatning bir bo‘lagi, bir uzvidir. Hamma gap birlikda, totuvlikda, birlashishda. Ruboiy mazmunida “Do‘stlar, biz birlashishimiz zarur. “Biz bir bo‘lsak – yagona xalqimiz, birlashsak - Vatanimiz”,-degan ezgu g‘oya yotadi. (Birlashmagan, yagona kuch bo‘lmagan jamoa mag‘lubiyatga mahkum bo‘ladi, o‘zgalarga qaram bo‘lishi tarixiy voqealardan ayondir);

–*Jamiyatingiz borini davlat tutingiz.* Ushbu asar qatida “Do‘stlar, oilangizni, yurtigingizni, Vatangingizni, jamoangizni – hammasini buyuk ne‘mat, boylik, borlig‘im deb biling. Uni avaylab-asarang, himoya qiling”- kabi ezgu chorlov mujassamdir. Lirik qahramon “Do‘stlar” deb murojaat qilish orqali barchani o‘ziga yaqin insonlar, qon-qarindosh, tilak-maqsudi bir odamlar deb biladi. Bu so‘z zamirada mehr, samimiyat, e‘zoz, hurmat, g‘amxo‘rlik kabi ma‘no ottenkalari anglashilib turadi. (Inson uchun eng katta boylik – bu uning Vatani, oilasi, mahallasi, jamoasi. Inson o‘zini qondosh, jondosh bo‘lgan jamiyatdagina ozod sezadi, emin-erkin yashaydi, baxt-saodatga erishadi);

– *Chun gardishi charx budurur, Tengri uchun* Bu falakning gardishi to‘xtovsiz harakatda: unda turli voqealar, holatlar yuzaga kelishi mumkin; turli taqdir qisimatlariga ro‘baro kelish pinhondir; har narsa, har nima bo‘lishi mumkin, ammo loqaydlik, beparvolik

xatodir. Taqdirning kutilgan va kutilmagan barcha yaxshi-yomoni uchun, keling, Tengri uchun, Allohning yo‘lida barchamiz, do‘stlar! (lirik qahramon hayotning achchiq-chuchugini ko‘p tortgan donishmand fikr sohibi. U hayotning turfa sinovlariga ko‘p duch kelgan, bu sinovlardan oqilona xulosalar yasagan. U qalban uyg‘oq, jismonan g‘ayratli odam. Shuning uchun barchani uyg‘oqlikka, birlashishga chorlaydi);

– *Bir-birni necha kuni g‘animat tutingiz.* Lirik qahramon bu o‘rinda faylasuf, donishmand, ko‘pni ko‘rgan, boshdan issiq-sovuq kunlarni o‘tkazgan kishi sifatida namoyon bo‘ladi. U umri davomida ko‘plab yaqinlaridan, do‘st-birodalaridan ajralgan, hayotning g‘animat ekanligini, insonlar o‘tkinchi, daryolar ko‘chkinchi, vaqtlar ortaga qaytmasligini juda yaxshi biladi. Shuning atrofga sinchkov boqadi, teran nazar tashlaydi, donishmandona tafakkur yuritadi, barchani hushyorlikka chaqiradi: “Bir-biringizni hamisha, har doim asrang, avaylang. Atrofingizdagilarning qadriga yeting: ularga mehribonchilik ko‘rsating, g‘amxo‘rlik qiling”.

Shu yo‘sinda ruboiy misralaridagi har bir so‘z, so‘z birikmasi, ifoda ustida analitik fikr yuritiladi, eksplitsit hamda implitsit ma‘nolar kashf etiladi. Analitik tafakkur, umuman, har qanday axborot, xususan, badiiy asar tahliliga tamomila o‘zgacha ko‘rinish bag‘ishlaydi. Bu jarayonda talaba erkin fikrlaydi, o‘z bilimlarini faollashtiradi, tahlil ob‘ektiga aloqador fikriy kashfiyotlar qiladi, o‘zida tadqiqot ishlariga rag‘bat sezadi, ma‘rifatlanish, ma‘naviy yuksalish, tuyg‘ulanish quvvatiga ega bo‘ladi. Yana bir muhim jihati, analitik fikrlash jarayonida matnga umumiy daxldor, ammo ijodkor ko‘zda tutmagan yangi fikrlar, hayotiy xulosalar talqin qilinishi mumkin bo‘ladi. Masalan, yuqorida berilgan ruboiydagi “do‘stlar” undalmasi haqida kitobxon analitik fikr yuritar ekan bu so‘z zamirida mehr-shafqat, hurmat, ehtimom, e‘zoz, yaqinlik, qadrlash, qondoshlik, totuvlik kabi ma‘naviy ottenkalar mavjudligini ta‘kidlaydi. Tinglovchiga nisbatan “do‘stlar”, “do‘stim” tarzidagi murojlat kommunikativlar o‘rtasidagi ijobiy munosabatlarni yanada rivojlantiradi. Yuqorida keltirilgan ruboiyda o‘z xalqiga, navkarlariga, mulozimlariga qarata “do‘stlar” deb murojlat qilinishi orqali shoh va shoir Boburning siyratidagi kamtarlik, xalqparvarlik, yurtsevarlik, oddiylik singari fazilatlar bo‘y ko‘rsatadi.

Bobur asarlarini tahlil etishda analitik tafakkurni qo‘llash — uning adabiy, tarixi va falsafiy dunyoqarashini yanada chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Bu yondashuv yozuvchining har bir so‘zi ortidagi ma‘nolar qatlamlarini ochib berishga xizmat qiladi. Boburning shijoati, zamonasini idrok etish qobiliyati va inson tabiatiga bo‘lgan benazir nazari — bizni nafaqat o‘tmish, balki bugungi kun haqida ham o‘ylashga chorlaydi. Shu jihatdan, uning asarlari faqat adabiy yodgorlik emas, balki fikriy tahlil uchun beqiyos manba sifatida namoyon bo‘ladi. Bobur asarlarini analitik yondashuv asosida o‘rganish, avvalambor, uning matnlarini yuzaki emas, balki tarkibiy, mantiqiy, va kontekstual tahlil qilish orqali asl mohiyatini anglash ufqini kengaytiradi. Bu esa bizni ulug‘ shoir, davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburga yanada yaqinlashtiradi, takomillashish yo‘lida birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. IV jild. –T.: “Ma‘naviyat”, 2006. 13- bet.
2. Qozoqboy Yo‘ldosh., Muhayyo Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari. – T.: Kamalak, 2016.
3. Quronov D. Adabiy asar talqini estetik tamoyil sifatida. “O‘zbek adabiyotshunosligida talqin va tahlil muammolari” mavzusidagi konferensiya materiallari. – T.: “Mumtoz so‘z”, 2014. 50- bet.

4. Yo‘ldoshev Q. B. Yangilangan pedagogik tafakkur va umumta’lim maktablarida adabiyot o‘qitishning ilmiy-metodik asoslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yoz.diss. – T.: 1996. – 238 b.

5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. // beshinchi jild. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.

6. **Elektron manba:**<https://davaktiv.uz/uz/news/only-united-we-are-one-nation-only-together-we-are-motherland>